

TUPROQ NAM SIG'IMINI OSHIRISHDA AGRORUDALARNING O'RNI

B.A.Turdiyev TerDMAU assistenti.

H.A.Abduzoirova TerDMAU talabalasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada noan'anaviy organomineral kompostlarning tuproqning suv-fizik xossalarini yaxshilashdagi o'rni to'g'risidagi ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan. Ilmiy manbalardagi ma'lumotlar asosida noan'anaviy organo-mineral kompostlarning tuproq nam sig'imiga ta'siri bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Tuproq unumdorligi, nam zaxirasi, cheklangan nam sig'imi, go'ng, kompost, organo-mineral o'g'it, bentonit, namlik, suv-fizik xossasi.

Abstract. This article analyzes the scientific literature on the role of unconventional organomineral composts in improving the water-physical properties of the soil. Based on information from scientific sources, the effect of non-traditional organo-mineral composts on soil moisture capacity is described.

Key words. Soil fertility, moisture reserve, limited moisture capacity, manure, compost, organo-mineral fertilizer, bentonite, humidity, water-physical properties.

Kirish. Bugungi kunda respublikamizda yer resurslaridan, xususan, sug'oriladigan tuproqlardan oqilona hamda samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Ayniqsa, tuproqlarning suv-fizik, kimyoviy hamda biologik xossaxususiyatlarini uning unumdorligiga ta'sirini tadqiq etish, baholash asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Suv tanqisligi sharoitida tuproqlarning suv xossalarinin yaxshilashda resurstejamkor va innovatsion yondashuvlar dolzarb hisoblanadi. Bunday usullardan biri tuproq suv xossalarini yaxshilashda adsorbentlik hususiyatiga ega agrorudalardan foydalanishdir.

Adabiyotlar tahlili va metadologiya. Ko'pchilik agrorudalar atsorbent sifatida kation va anion almashinuvida singdirishni oshiruvchi, tuproqning suvni ushlab qolish hususiyatini yaxshilovchi, tuproq va suvni zaharli kimyoviy elementlardan, og'ir metallardan va radiatsiyadan tozalovchidir [1]. Masalan natriyli montmorillonit o'z massasidan 6-7 barobar oshiqcha suvni singdirishi mumkin, kalsiyli montmorillonit faqat 3-5 barobar suvni singdirib olishi isbotlangan [2].

Bentonit loyqalarining shimish hususiyati tuproqning suv-fizik va fizik-kimyoviy xossalariga yaxshi ta'sir qilishi, ularning tarkibida 20-60% va undan ko'p magniyli montmorillonit mineralining mavjudligidadir, shuning uchun o'zgaruvchan, bo'kuvchan va almashuvchan kation va anionlarning hajmi 100 gr tuproqda 23-150 mg/ekv. Solishtirma yuzasi 200-300m² grammni tashkil etadi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha agrorudalar o'simliklar uchun makro va mikroelementlar manbasi ekanligini ko'rsatdi, ular tarkibida fosfor 1% dan 8% gacha, kaliy 0,7% dan 4,2% gacha, uglerod 0,7% dan 5,2% gacha va qator mikroelementlar mis, bor, sink, marganets, molibden, kobalt va boshqalar mavjud. Bentonitli loylar va glaukonitli qumlar tuproqning almashinish sig'imi va suv ushlab turish qobiliyatini oshiradi, srukturaviy tarkibi, hajm massasi, oziq elementlari harakatchan shakllari yuvilishini kamaytiradi.

Tuproqga berilgan montmorillonit minerali uning suv ushlab turish qobiliyatini, oziq elementlar miqdorini oshiradi, shu bilan birga suv eroziyasida yuvilishni kamaytiradi va tuproqning biologik, fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilaydi. Natijada il minerallari tuproq unumdorligini oshirish omili bo'lib xizmat qiladi [3].

Surxondaryo o'tloqli-taqir tuproqlarida bentonit loylarni, ayniqsa ularni organik o'g'itlar bilan qo'shib kompost sifatida kuzda haydov qatlami ostiga berish tuproqga ijobiy ta'sir ko'rsatadi: tuproq suv-fizik xossalari yaxshilandi, sug'orish me'yori va mineral o'g'itlar tejaldi. SHu bilan g'o'za hosildorligi oshishiga imkon yaratildi [4-8].

Agrorudalar va ulardan tayyorlangan kompostlar qatorida fosforli o'g'itlar asosida tayyorlangan kompostlarning tuproq unumdorligiga ta'siri tadqiqotchilar

tomonidan o'rganilgan [17-21]. Shuningdek, taqir tuproqlarning meliortav holatini yaxshilash bo'yicha tadqiqotla soha hodimlar tomonidan o'tkazilgan[22-24].

Natijalar. Keyingi yillarda matbuot orqali chop qilinayotgan ilmiy maqolalarda noan'anaviy agrorudalar, qolaversa bentonit loyqalari qo'llanilganda tuproqning suv o'tkazish va nam saqlash hususiyatlarining yaxshilanishi haqida ma'lumotlar bayon qilishmoqda [8-15].

S.Boltayev tadqiqotlarida bentonit va go'ng asosida tayyorlangan kompostlar turli me'yorlarining va alohida bentonitning tuproq cheklangan dala nam sig'imiga ta'siri o'rganilgan [13].

S.Boltayev ta'kidlashicha ma'dan o'g'itlarning N-150, P-105, K-75 kg/ga va N-200, P-140, K-100 kg/ga me'yorlari belgilangan variantlarda tuproqning 0-50; 0-70 va 0-100sm li qatlamlariga mutanosib ravishda ChDNS 21,5-21,5; 21,4-21,3 va 21,3-21,3% ni tashkil qildi. Bu ko'rsatkichlar tajriba dalasining kompost me'yorlariga bog'liq bo'lmagan dastlabki holatidir.

15 t/ga go'ng (N-150, P-105, K-75 kg/ga fonida) qo'llanilgan 3-variantda tuproqning cheklangan dala nam sig'imi yuqoridagi qatlamlarda 21,7; 21,4 va 21,5% ni tashkil qildi yoki nazorat variant (1) ga nisbatan 0,2; 0,1 va 0,1% ga yuqori bo'lganligi kuzatildi.

1-jadval

Kompost me'yorlarining tuproqni cheklangan dala nam sig'imiga (ChDNS) ta'siri, % (chigit ekishdan oldin) S.M.Boltayev [13]

Variant tartibi	Ma'dan o'g'itlarining yillik me'yorlari, kg/ga			Kompost, go'ng va bentonitni 3 yillik me'yorlari, t/ga	Tuproq qatlamlari, sm		
	N	P	K		0-50	0-70	0-100
1	150	105	75	-	21,5	21,3	21,4
2	200	140	100	-	21,5	21,3	21,3
3	150	105	75	15 (go'ng)	21,7	21,4	21,5

4	150	105	75	15+1,5(16,5)	21,7	21,4	21,5
5	150	105	75	15+3,0(18,0)	21,9	21,3	21,4
6	150	105	75	15+6,0(21,0)	22,0	21,4	21,4
7	150	105	75	15+9,0(24,0)	21,9	21,4	21,5
8	150	105	75	9,0(bentonit)	21,6	21,4	21,4

Tuproqning cheklangan nam sig'imi nisbatan yuqori (22,0%) kompost me'yorlari 21,0 t/ga qo'llanilganda (0-50sm da) aniqlandi va 0,5% yuqori bo'ldi. Tuproqning pastki qatlamlarida esa ChDNSni farqi nazoratga nisbatan 0,1% ga teng bo'ldi.

Faqat bentonit (9,0 t/ga) qo'llanilgan variantda tuproqning 0-50; 0-70 va 0-100 sm li qatlamlarida ChDNS 21,6; 21,4 va 21,4% ni tashkil qilgan holda nazoratdan 0,1 (0-50 sm da) % ga farqlandi. Ta'kidlash joizki, izlanishlarning 3-yilida barcha variantlarda ChDNS deyarli nazorat variantiga yaqinlashgani aniqlandi (1-jadval).

S.Bauatdinov va uning jamosi tomonidan glaukonit tuproqning suv-fizik xossalari, gumus holati va pH ga ta'siri o'rganilgan [16]. 1-rasmda glaukonit qo'llashning tuproqning nam sig'imiga ta'sirini o'rganish yuzasidan o'tkazilgan laboratoriya tadqiqotlari natijalari keltirilgan. Bu ma'lumotlar tuproqlarning ular kesakli bo'lmagan holatidagi namligini aniqlash yo'li bilan olingan. Ushbu chizmalar tahlili mexanik tarkibi yengil bo'lgan qumloq tuproqning suvni saqlab turish xossasi kamayishini ko'rsatdi. Glaukonit solinganda qumoq tuproq va og'ir tuproqning suvni saqlab turish xossasi ortgani kuzatiadi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, qumoq tuproqda eng yuqori suvni saqlab turish xossasi kuzatilgan, ya'ni boyitilgan glaukonit solinishi natijasida qumoq tuproqli yerlarning suvni saqlab turish xossasi deyarli 1,5 marta ortgan.

1-rasm. Glaukonit solishning tuproqning suvni saqlab turish xossalari ta'siri (a-qumloq tuproq, b-qumoq tuproq, в-гил) S.Bauatdinov va boshqalar .

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. WWW. P.B. @ Agromage. com 2010
2. Betextin G.A., Kurs mineralogii, M.: Nedra, 1956, 270 str.
3. Axatov A., Butayarov A.T. Tuproq unumdorligini oshirishda loyli minerallarning ahamiyati. Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya. Tashkent. 2007.
4. Niyozaliev B.I., Nazarov R.N., Tillabekov B, Siddiqova D., Qodirxo'jaeva M. Yangi organo-ma'dan o'g'itlarning g'o'zadagi samaradorligi. // Paxtachilik va donchilikni rivojlantirish muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent, 2004. – B. 162-164.
5. S.Boltayev, O.Boynazarov, F.Imamov, J.Abdinazarov, B.Turdiyev, D.Artikova. [Tuproq unumdorligiga noan'anaviy organo-mineral kompostlarni qo'llash samradorligi](#). Life sciences and agriculture. 2021 № 3 (7). 37-53 p.
6. Botirjon, T., Foziljon, I., Shoxrux, M., Ramozon, X., & Islom, H. UZOQ MUDDAT TA'SIR ETUVCHI SHISHASIMON FOSFORLI O'G'ITLAR VA ULARDAN TAYYORLANGAN KOMPOSTLARNING TUPROQDAGI HARAKATCHAN FOSFOR MIQDORIGI TA'SIRI. THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TASHKENT STATE

AGRARIAN UNIVERSITY МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2

7. Sharofovich, B. O. (2022). WATER-FERTILIZER (NPK) STANDARD IRRIGATION REGIMES OF “BUKHARA-102” AND “PORLOQ-1” COTTON VARIETIES. *Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities*, 10(12), 816-818.

8. Turdiyev, B. A. o'g'li, & Ergasheva, E. O. qizi. (2023). CHIGITLARNI BENTONENT LOYQASI BILAN KAPSULALAB EKISHNING AHAMIYATI. *SCHOLAR*, 1(12), 4–9.

9. Abdinazarov J., “The effect of various composts on the amount of salts in the soil” *Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies Hosted online from Moscow, Russia. PP.13-16. 11.03.2024.*

10. Abdinazarov, S.M.Boltaev “Surxondaryoning taqirsimon tuproqlari sharoitida ingichka tolali g'o'zani parvarishlashda qo'shimcha oziqalarning ta'siri o'rganish” *World scientific research journal J2 Volume-5_Issue-1_July_2022 Y-2022*

11. Jamshid, A., & Otabek, K. (2024). THE EFFECT OF COMPOSTS ON THE YIELD OF FINE-FIBER COTTON. *SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH*, 3(27), 239-242.

12. Jamshid, A., Saydullo, B., Otabek, P., Umida, M., & Uligberdi, K. (2022). TO STUDY THE EFFECT OF ADDITIONAL NUTRIENTS IN THE CARE OF FINE-FIBER COTTON IN THE CONDITIONS OF BARREN SOILS OF SURKHANDARYA REGION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 156-158.

13. Boltaev, S. M., Abdinazarov, J., & Yusupov, A. (2022). SURXONDARYONING TAQIRSIMON TUPROQLARI SHAROITIDA INGICHKA TOLALI G 'O 'ZANI PARVARISHLASHDA QO 'SHIMCHA OZIQALARNING TA'SIRI O 'RGANISH. *World scientific research journal*, 5(1), 50-54.

14. . Abdinazarov. (2024). THE EFFECT OF VARIOUS COMPOSTS ON THE AMOUNT OF SALTS IN THE SOIL. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*, 3(3), 13–16. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/scms/article/view/4075>
15. Абдиназаров, Ж., & Болтаев, С. (2023). СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ТАҚИРСИМОН ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚЎШИМЧА ОЗИҚАЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ. *AGROINNOVATSIYA*, 1(1), 118-121.
16. Sharofovich, B. O., & Shapoatovich, M. S. (2023). EFFECT OF POTASSIUM FERTILIZER RATE ON SUNFLOWER YIELD INDICATORS. *JOURNAL OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES*, 6(4), 1-6.
17. Turdiyev B, Boboqulova Z., Mingnorova F., SHO'RLANGAN TUPROQLAR VA TUZLARNING O'SIMLIKLARGA ZARARLI TA'SIRI. (2024). *AGROINNOVATSIYA*, 2(1), 98-112.
18. Zokirjonovich, I. F., Ugli, T. B. A., & Qizi, K. S. O. (2021). The Effect of Phosphogypsum, Manure and Mineral Fertilizers on the Composition of the Absorbed Bases of Irrigated Bald Meadow. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(6), 27-29.
19. Болтаев, С. М., Нормуратов, О. У., & Имамов, Ф. З. (2023). ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В РАЗНОЙ ДОЗЕ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ. *AGROINNOVATSIYA*, 1(1), 90-95.
20. Zokirjonovich, I. F., & Maxsudovich, B. S. (2023). INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS AND PHOSPHOGYPSUM ON THE AMMONIA AND NITRATE NITROGEN IN THE SOIL. *AGROINNOVATSIYA*, 1(1), 65-68.
21. Turdiyev, B., Boboqulova, Z., & Boboqulova, Z. (2023). AMARANT EKININING QIMMATLI BELGILARI. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(9), 14-16.

22. Болтаев, С., Абдиназаров, Ж., & Ибрагимов, Х. (2023). СУРХОНДАРЁНИНГ ТАҚИР ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚЎШИМЧА ОЗИҚАЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ. *Научный Фокус*, 1(5), 193-196.
23. Артиков, А. З., Болтаев, С. М., Абдиназаров, Ж., Имомов, Ф., & Турдев, Б. (2020). ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПЕЛЬНОГО ОРОЩЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА НА ТАКЫРНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ СУРХАН-ШЕРАБАДСКОЙ СТЕПИ. *Экономика и социум*, (11), 463-466.
24. Turdiyev, V., Voboqulova, Z., & Voboqulova, Z. (2023). AMARANT EKININING QIMMATLI BELGILARI. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(9), 14-16.